

Rutten, Ellen; Fedor, Julie; Zvereva, Vera (eds.): *Memory, Conflict and New Media: Web Wars in Post-Socialist States*. London, New York 2013. Besprochen von Hanna Stähle. 457

Gorham, Michael S.; Lunde, Ingunn; Paulsen, Martin (eds.): *Digital Russia*. Abingdon, New York 2014. Besprochen von Rolf Fredheim. 463

Karl, Katrin Bente: *Nicht materieller lexikalischer Transfer als Folge der aktuellen russisch-deutschen Zweisprachigkeit*. München 2012. Besprochen von Mareike Keller. 468

Kallfell, Tobias: *Spracheneinfluss und konstruktionelles Lernen beim Erwerb des Deutschen als Zweitsprache. Untersucht am Beispiel zweier russischsprachiger Spätaussiedlerinnen*. München 2012. Besprochen von Alexander Prediger. 472

III. BEI DER REDAKTION EINGEGANGENE BÜCHER

Zeitschrift für Slavische Philologie

Band 70 · 2014

Begründet von
M. VASMER

Fortgeführt von
M. WOLTNER
H. BRÄUER
P. BRANG
H. KEIPERT

Herausgegeben von
T. BERGER
B. BEUMERS
W. KOSCHMAL
I. MENDOZA
D. UFFELMANN

Universitätsverlag
WINTER
Heidelberg

Inhalt

I. AUFSÄTZE

- Gladney, Frank Y.: On the Iotation of Dentals in West Slavic 5
 Uffelman, Dirk: Aleksandr Ivanov, Nikolaj Gogol' und die Erscheinung des Sakralen vor dem Volk 13
 Czerwiński, Grzegorz: Counter Image or Parallel? The Metaphor of Italy-Ukraine in the Work of Włodzimierz Odojewski and Jarosław Iwaszkiewicz 39
 Utler, Anja: Unabweisbare Freiheit – Zur Entwicklung von Sinn beim Hören der Gedichte 57
 Bozovic, Marijeta: Poetry on the Front Line: Kirill Medvedev and a New Russian Poetic Avant-garde 89
 Menzel, Thomas; Reis, Anastasia: Regularität/Irregularität im Paradigma anaphorischer Pronomina. Zur Rolle des Sprachkontakts im Lemkischen 119
 Beumers, Birgit: A "Hero of Our Time": The *Gastarbeiter in Recent Russian Cinema* 161
 Koch, Christoph: Zum Ursprung des slavischen 2. sigmatischen Aorists 243
 Klein, Joachim: Herrscherlob. Panegyrische Dichtung und russischer Absolutismus 257
 Bednarczuk, Monika: Ambiguitäten einer Verbannung. Tomasz Zan zwischen *imperial subject* und *imperial agent* 295
 Łaziński, Marek: The Aspect of Polish Performatives against the Background of Politeness Rules 327
 Żychliński, Arkadiusz: Der Seher und der Schamane. Zwei Gesichter der polnischen Gegenwartsdichtung 345
 Finkelstein, Miriam: A Common Place, a Contested Space: Reciprocal Representations of Russian and Eastern European Migrants in their Berlin Narratives 365

II. REZENSIONEN

- Freise, Matthias: *Slawistische Literaturwissenschaft. Tübingen 2012*. Besprochen von Christa Ebert. 179
 Korzun, Svetlana: *Heinrich von Huyssen (1666–1739). Prinzenenerzieher, Diplomat und Publizist in den Diensten Zar Peters I., des Großen*. Wiesbaden 2013. Besprochen von Helmut Keipert. 184
 Katz, Monika: *Koni und das russische Vaudeville. Zur Geschichte des Unterhaltungstheaters in St. Petersburg 1830–1855*. München 2012. Besprochen von Reinhard Ibler. 193
 Zubryč'kyj, Mychajlo: *Zibrani tvory i materialy u tr'och tomach. Tom 1: Naukovi pracj. L'viv 2013*. Besprochen von Alois Woldan. 197
 Smirnov, Andrey: *Sound in Z: Experiments in Sound and Electronic Music in Early 20th Century Russia*. London 2013. Besprochen von Dmitri Zakharine. 200

Nachdruck nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch den Verlag.
 Printed in Germany.

Universitätsverlag Winter GmbH Heidelberg
 Postfach 106 140, D-69051 Heidelberg
 Satz und Druck: Memminger MedienCentrum, D-87700 Memmingen

Ambiguitäten einer Verbannung.
Tomasz Zan zwischen *imperial subject* und
imperial agent

In der polnischen Literaturgeschichte kennt man Tomasz Zan, einen der 1824 in das Innere des Russischen Reichs verbannten Studenten der Universität Wilna, vor allem als Jugendfreund Adam Mickiewiczs. Der 1796 geborene Zan studierte zwischen 1815 und 1820 an der Mathematisch-Physikalischen Fakultät in Wilna und nahm aktiv am intellektuellen Leben der Stadt teil. Er war Mitglied in mehreren Vereinigungen: der Gesellschaft der Lumpen (Towarzystwo Szubrawców), einer lokalen Freimaurerloge und geheimen studentischen Bünden. Er war Mitbegründer der Philomaten (Towarzystwo Filomatyczne) und Vorsitzender des geheimen Philaretenbunds (Zgromadzenie Filaretów). Bekannt war Zan vor allem für seine Vorliebe für Musik, seine Religiosität und die Überzeugung, man solle junge Menschen durch freundschaftliche Unterstützung moralisch bilden.

Im Zuge der Verfolgung illegaler studentischer Aktivitäten in Wilna durch die zaristische Obrigkeit, insbesondere durch Nikolaj Novosiľcev, wurde Zan 1824 zu einem Jahr Festungshaft und lebenslanger Verbannung im Ural verurteilt, wo er bis 1837 blieb und seit 1831 vor allem als Geologe tätig war. Später wurde er Bibliothekar am Geologischen Institut in St. Petersburg und kehrte 1841 als Beamter des Hauptamts für Bergbauwesen nach Wilna zurück. Zan, der während der Wilnaer Verhöre 1823 geschwiegen und sich für seine Kommilitonen aufgeopfert hatte, war eines der Vorbilder für Adolfs Erzählung über Cichowski in der Szene „Salon Warszawski“ in Mickiewiczs *Dziady III* (Janion, Żmigrodzka 1978, 382).

In der Romantik-Forschung wurde Zan immer wieder als Vertreter der Philomaten und vorbildlicher Patriot behandelt. Im Zentrum des vorliegenden Beitrags stehen dagegen die wissenschaftlichen und administrativen Aktivitäten Tomasz Zans im Gebiet Orenburg

(Orenburskij kraj). Im Gegensatz zur romantischen Legende über Zan und zu bisherigen Studien, die sich auf die politische Verfolgung der Wilnaer Studenten konzentrieren (Witkowska 1962, 254–288; Piwińska 1986, 70–76; Janion, Żmigrodzka 1978, 383, 418; Śliwowska 1998, 701–708; Sudolski 1999b; Chrostek 2009, 156–159), will ich die besondere Situation des Verbannten in Russland in den Blick nehmen. Zan befand sich in einem politisch-kulturellen Grenzraum, seine Stellung, wie die anderer verbannter Wilnaer, lässt sich nicht auf ihre Strafe und ihre politische Unterdrückung reduzieren. Ihr Leben ging vielmehr weiter: Sie fanden in ihrem privaten und beruflichen Umfeld teilweise Unterstützung, viele traten in den zaristischen Beamtendienst ein. Sie avancierten so wieder zu gesellschaftlichen Akteuren und trugen nicht selten zur Entwicklung des Russischen Imperiums bei.

Der Ausgangspunkt für meine Betrachtungen sind Timothy H. Parsons Überlegungen zu Akteuren und Opfern von Imperien, die er in *The Rule of Empires* (2010) entwickelt. Im Unterschied zu Andrea White (1993), Brady Harrison (2004), David Lambert und Alan Lester (2006), die den Begriff *imperial subject* auf Militärs, Beamte, Schriftsteller, Reisende und Abenteurer wie Joseph Conrad oder William Walker beziehen, bezeichnet Parsons „Beherrschte“ und „Untertanen“ wie Sklaven, Pächter und Bauern, die von der lokalen, durch die Zentralmacht privilegierten Elite regiert werden, als klassische *imperial subjects*. Einige der von Parsons herausgearbeiteten Merkmale erlauben es, in Zan ein solches *imperial subject* zu sehen. Andererseits spricht der amerikanische Historiker Elemente an, im Lichte derer Zan und andere Verbannte auch als *citizens*, und Akteure des Imperiums, als *imperial agents*, zu betrachten wären (Parsons 2010, 14):

In common western usage, a subject is a person under the domination of a sovereign, but in the imperial context a subject refers to an outsider open to exploitation. [...] Citizens were autonomous individuals, free people, and, ultimately, fully realized human beings. Imperial subjects, by comparison, lived on the periphery in territories, both geographically and ideologically removed from the ‘civilized’ metropole. They were, by definition, primitive and exploitable. (Parsons 2010, 11)

Inwiefern waren Zan und seine Schicksalsgenossen also *imperial subjects*? Zan vertrat im Ural eine im politischen Sinne unterle-

gene nationale Gruppe. Doch die Gesellschaftshierarchien waren komplex: Auf kultureller Ebene kann man ihn wohl als gleichberechtigt einstufen. Berücksichtigt man zudem das durchschnittliche Ausbildungsniveau in Zans Umfeld in Orenburg, könnte man sogar von einer Überlegenheit sprechen. Der Verbannte war trotz seines Gefangenenstatus mit mehreren russischen Offizieren und Bürgern befreundet und für drei Gouverneure als Forscher tätig. Seine uneindeutige Stellung innerhalb der imperialen Gesellschaft Russlands kann als eine der vielen Facetten des Dazwischen-Seins (*In-betweenness*) in Bhabhas Sinne gesehen werden. Homi K. Bhabha (2006, 2) versteht darunter eine Situation, in der sich individuelle und kollektive Identitäten, Interessen und Loyalitäten überlappen und miteinander konkurrieren. Auch im Falle Zans und seiner Mitverbannten aus Wilna muss die binäre Opposition „Verfolgter – Imperialbürger“ bzw. „Untertan – Akteur“ aufgehoben werden (vgl. Kappeler 2008, 134). Ich möchte die von Parsons vorgeschlagenen Kategorien und seine Differenzierung zwischen verschiedenen Gruppen von imperialen Untertanen benutzen, um Zans (Aus-)Handlungen seiner nationalen Identität und seines Verhältnisses zu Russland zu analysieren (zu Parallelen zu Ševčenkos Situation siehe Koschmal 2014, 34–37).

An dieser Stelle sind zwei wichtige Einschränkungen zu machen: Erstens wird bei der Analyse von Zans Leben deutlich, dass eine Verbannung nicht unbedingt die Deportation oder Versetzung vom Zentrum in die Peripherie bedeuten muss, sondern auch die unfreiwillige Umsiedlung von einer Peripherie in eine andere sein kann. Das von der Obrigkeit verfolgte Ziel bleibt dabei jedoch gleich: Die Isolation von der ethnischen oder soziopolitischen Gruppe, zu der der Verbannte gehörte und die die Regierung unschädlich machen wollte. Zweitens bin ich mir bei der Verwendung der Begriffe *imperial subject* und *citizen* bewusst, dass die Unterscheidung in Bezug auf das Russische Reich nur teilweise berechtigt ist. In der Forschung wird durchaus kontrovers diskutiert, ob es in Russland Bürger im westeuropäischen Sinne gab (Raëff 1984; Yaroshevsky 1997; Bradley 2002; Frame 2006, 2–6).

Forschungsstand

Das Interesse an den Schicksalen der Wilnaer Jugend ist durch die breite Mickiewicz-Forschung dominiert. Ausführliche Mono-

graphien sind Jan Czczot (Świrko 1989) und Onufry Pietraszkiewicz (Cwenk 2006) gewidmet. Viel Aufmerksamkeit ist auch Jan Witkiewicz zuteil geworden, dessen Biographie als Nachbildung der Wallenrod-Legende interpretiert wurde (Jewsiewicki 1983; Janion 1990, 551–645; Chrostek 2009, 113–116), sowie denjenigen Verbannten, die eine Flucht aus Russland unternahmen (Burkot 1988, 171–180). Um die Erforschung der Wilnaer Orientalisten haben Ananiasz Zajaczkowski (1957) und Jan Reyman (1957b; 1969) sich besonders verdient gemacht. Historiker interessieren sich primär für die Entwicklung der Bildung in der Wilnaer Region (Beauvois 1977; 2011) und für den Umgang der politischen und militärischen Elite mit der imperialen Situation (Kizwalter 1987; Kijas 2000; Piwnicki 2001; Czuby 2005). Ihr Augenmerk richten sie meist auf den Prinzen Adam Jerzy Czartoryski, denn am Beispiel des russischen Außenministers und für die Universität Wilna zuständigen Bildungskurators werden die imperialen Abhängigkeiten besonders deutlich (dazu Zawadzki 1993; Czuby 2005; Brykczynski 2010).

Das Leitmotiv der polnischen Literaturgeschichtsschreibung bleibt allerdings das Martyrium der aus Wilna verbannten Schüler, Studenten und Absolventen. Dabei werden ihr Leiden und ihr Widerstand in den Vordergrund gestellt (Witkowska 1962; Trojanowiczowa 1992; Sudolski 1999a; Borowczyk 2003; Cwenk 2006; Chrostek 2009, 156–292). Als ihr Verbannungsort wird allgemein Sibirien genannt. In der polnischen Literaturforschung wird zudem unzureichend zwischen Katorga und Zwangsumsiedlung unterschieden, und eine differenzierte Sicht Sibiriens findet sich kaum (Brus, Kaczyńska, Śliwowska 1992; Burkot 1988, 122–185; Kuczyński 1998; Rhode 2013; Chrostek 2009, 315–357). Der im polnischen Russlandbild, auch dem der Literaturforschung, sehr präsente negative Sibirien-Mythos schöpft aus der Erfahrung der Philomaten, obgleich diese selten weiter östlich als bis an den Ural verschickt und sie nicht zur Katorga verurteilt waren.

Tomasz Zan steht nicht im Mittelpunkt der Wilna- und Verbannungsforschung. Sein Tagebuch (Zan 1929) sowie die erste Abhandlung über seine Jugend (Dunajówna 1933) erschienen erst in der Zwischenkriegszeit, lange nach den umfangreichen Quellen zur Geschichte der Universität Wilna (Bieliński 1899–1900) und zu den studentischen Bündeln (*Korespondencya Filomatów*

1913; *Materyały do historii Towarzystwa Filomatów 1920–1934*). Später wurden punktuell Zans lyrische Werke, ausgewählte Briefe und Aktivitäten untersucht (Zamaćńska 1963; *Archiwum Filomatów 1973*; Reyman 1957a; Stankiewicz-Kopeć 2009, 35–115); es fehlt aber eine kritische Studie zu seinem Gesamtwerk. Als Grundlage für eine solche Arbeit, die interdisziplinär angelegt sein müsste, da neben Literatur und Politik auch Wissenschafts- und Wirtschaftsgeschichte zu berücksichtigen sind, könnte die umfangreiche Korrespondenz der Philomaten aus der Verbannung und aus dem Gefängnis dienen, die Zbigniew Sudolski 1997–2000 veröffentlicht hat. Die geringe Beachtung, die Zans Karriere bisher zuteil geworden ist, verwundert umso mehr, als sich anhand seines Lebens die Interdependenzen von Verbannung und imperialer Expansion Russlands gut zeigen lassen. Dieser Zusammenhang wird in polonistischen Studien immer noch zugunsten einer national-martyrologischen Perspektive ignoriert. Paradigmatisch ist in diesem Kontext folgende Aussage:

Ich ofiara i cierpienia są tym wymowniejsze, gdy uświadomimy sobie jak ogromny kapitał [...] talentu, wiedzy rozstał rozrzucony po przepastnych przestworzach Rosji, wydarty krajowi [...]; jak zesłani nie poddawali się znu, [...] wnosili swój wkład do skarbnicy dobra powszechnego. (Sudolski 1999a, 34)

Das soziale, wirtschaftliche und politische Engagement der Verbannten wird somit als Beispiel supranationaler Solidarität und moralisch aufrechter Kraft im Angesicht des „bösen“ imperialen Systems gesehen. Die Kraft der Verbannten ist aber auch in das Zivilisierungs- und Fortschrittsnarrativ eingebunden, das die russische Expansion zumindest mittelbar, in der russisch-imperialen Selbstwahrnehmung sogar ausdrücklich, legitimiert.

Verbannung, Martyrium, Wahnsinn

Als Danuta Zamaćńska Zans Lieder und Gedichte herausgab, sprach sie in der Einleitung zwei Schlüsselfragen der Zan- sowie Romantikrezeption an, zum einen die Konzentration auf die Jugendjahre der Wilnaer, d. h. der prototypischen polnischen Romantiker zu Lasten deren späterer sozialer und künstlerischer Entwicklungen, zum anderen die Bevorzugung des *literarischen* Werk Zans:

Czytelnik książki Marii Dunajówny *Tomasz Zan: Lata uniwersyteckie 1815–1824* wcale [...] nie pragnie „dalszego ciągu“, wie, że te lata zamykają tzw. życie prawdziwe [...]. Im dalsze lata, tym gęstsze chmury grafomanii przesłaniają uroczego niegdyś ucznia szkoły uczuć [...]. Z raj, jakim jest dla badacza konwencji literackich wczesna twórczość Zana [...], trzeba się przenieść na jałowe piaski [...]. (Zamaćńska 1963, 5)

Die Wüsten-Metapher ist symptomatisch: Sie schafft eine Parallele zwischen Zans misslungenen dichterischen Versuchen in Orenburg und dem ‚sandigen‘ Inneren Russlands, das den einst lebenslustigen Dichter aussaugte. Auch Alina Witkowska bezeichnete Zans Leben im Ural als eine vom Gefühl der Sinnlosigkeit geprägte Existenz (Witkowska 1962, 278). Zu betonen ist, dass diese Interpretation von Zan selbst initiiert wurde, der sich über seine künstlerische Impotenz beschwerte: „[...] pisać nie mogę. Jeżelibym mógł co zrobić, to tylko tłumaczyć [...]. Muza mnie na zawsze opuściła.“ (*Archiwum Filomatów* 1973, 140).

Infolge der hohen Strafe, die die russischen Behörden wegen illegaler studentischer Aktivitäten verhängten, wurde Zan einerseits, so die Fakten, entwurzelt. Er verlor seine Heimat, den unmittelbaren Kontakt zu seinen Freunden und vielleicht die Chance, dauerhaft glücklich zu werden. Er wurde aber auch, so die Aussage Zans und Zamaćńskas, seiner dichterischen Gabe beraubt. Zans Zeit am Ural bezeichnet Sudolski als „Verschwinden im grenzenlosen sibirischen Raum“ (Sudolski 1999b, 12). Diese Periode war jedoch keinesfalls unergiebig, obwohl die Verbannten gerne auf Topoi der Wüste, Einsiedelei und Unfruchtbarkeit zurückgriffen: „Więdnię i gasnę“ (Zan 1999, 257) oder, wie es Onufry Pietraszkiewicz in düsteren Farben skizzierte:

Wszystko, [...] co otacza, kamiennym i drewnianym czyni [...]. My się błakamy [...] przynosząc w duszy [...] także jak stopy jednostajność, posępność i cikliwość. Domem jest chatka maleńka: grób za życia pustelnicy. (*Archiwum Filomatów* 1973, 100–101)

Weniger bekannt als der dichterische und politische Ertrag von Zans Jugendzeit ist die Tatsache, dass er sich später intensiv mit Botanik, Insektenkunde und Geologie beschäftigte. Unmittelbaren Ausdruck fand dies nicht nur in Forschungsreisen und Studien, die er durchführte, sondern auch in Zans Sammelleidenschaft

und Briefen. Zans Korrespondenz dokumentiert seine vielfältigen Interessen und ist als ein künstlerisch-biographisches Projekt zu betrachten, das er im Gegensatz zu seinem geplanten, aber nie niedergeschriebenen Roman mit exotischem, baschkirisch-kirgischem Stoff tatsächlich verwirklichte.

Zans Selbstaufopferung während der Prozesse in den Jahren 1823–1824 veranschaulichte seine Loyalität gegenüber seinen Freunden und ihren gemeinsamen Ideen. Diese Treue und Zans Neigung zur Askese wurden mit der Zeit immer stärker idealisiert. Dementsprechend galt der Tod mancher der ‚Henker‘ der Wilnaer Jugend als Gottes Strafe. Mickiewicz lässt Doktor Bécu in den *Dziady* eines plötzlichen Todes sterben; ähnliche Motive finden sich in einer der frühen Biographien über Zan, die auf Französisch und Deutsch erschienen ist: „[...] Baikoff starb [...] an einem [...] Schlagflusse, Lawrinowitsch an einer scheusslichen Krankheit, Becu ward vom Blitze erschlagen“ (Straszewicz 1832, 54). Das Vermächtnis Zans war, dieser Skizze zufolge, das Interesse an nationalen Themen und ein moralischer Leitfaden für die Hinterbliebenen. So soll der Philomat wesentlichen Anteil am Aufstand von 1830 gehabt haben: „Die litauische Jugend [...] bedurfte der Leitung eines energischen Mannes, der mit seinem Beispiele voranging, um eine tiefe und ernstere Richtung zu nehmen. Und das that Zan [...]“ (Straszewicz 1832, 55). Auf diese Weise wurde der ideelle Gehalt der studentischen Diskussionen in den frühen 1820er Jahren mit dem militärischen Handeln ihrer radikaleren Nachfahren in Verbindung gebracht. Dank dieser Umdeutung entsprachen die ideologisch gemäßigten Konzepte der Verbannten nun den aktuellen Anforderungen. Es handelte sich hier um den gleichen Mechanismus, der sich an der Rezeption von *Konrad Wallenrod* um 1830 zeigt (Stefanowska 1995; Koropecjy 2008, 154–157).

Zans Heimkehr nach Litauen 1841 trug sogar zur Entstehung eines lokalen Mythos bei. Zans psychische Probleme hatten sich in Petersburg zugespitzt. Sein nicht zuletzt religiös bedingter Wahnsinn bezeugte sein Martyrium und traf genau den Nerv der Zeit: Der einst fröhliche, junge Dichter kehrte als gebrochener, alter Mann und psychisch Kranker zurück. Diese kontrastreichen Bilder passten gut in eine Epoche, die Melancholie und anormalen Seelenzuständen viel Aufmerksamkeit schenkte. Zans Biographie wurde zu einer ganz und gar romantischen Erzählung geformt. Sie vereinigte Literatur und Leben. Zan personifizierte auch verschie-

dene Ideale seiner Zeit als Dichter, Verschwörer und Gefangener, Pilger, Denker und psychisch Kranker, als Geliebter und Vater. Der Kult der Philomaten als Präfiguration der Aufständischen zieht sich bis in die Zwischenkriegszeit: So liest in Helena Mniszeks Trivialroman *Powojenni* (1929) ein Gefangener in Nercinsk eine zerstörte Ausgabe von *Pan Tadeusz* und schenkt im Gestus internationaler Solidarität sein einziges, zerlesenes Exemplar seinem georgischen Mitgefangenen. Auf diese Weise greift Mniszek einerseits den Mickiewicz-Kult, andererseits historische Parallelen zwischen Polen und dem Kaukasus auf. In dem in Irkutsk spielenden Drama *Umęczone orły 63 Roku* (1925) von Stefania Laudyn-Chrzanowska erinnert eine der Hauptfiguren, der später heiliggesprochene Raphael Kalinowski durch seinen Herkunftsort (Wilna) und seine ausgeprägte Religiosität an Tomasz Zan. Laudyn-Chrzanowska wiederholt zudem das Motiv der Gottesstrafe aus den *Dziady*, indem sie eine der negativen Figuren, die den polnischen Verbannten gegenüber feindlich gesinnte Russin namens Krivonosova, einen Nervenzusammenbruch erleiden lässt.

Die Universität Wilna als Ausgangs- und Bezugspunkt

Das politische Klima in Wilna war eher gemäßigt, und die Idee einer Revolution trat zugunsten evolutionärer Veränderungen zurück (Jabłońska-Erdmanowa 1927, 15). Diese Tatsache sowie die wachsende Gleichgültigkeit der polnischen Elite gegenüber der Politik lassen sich mit der kollektiven Verzweiflung nach 1795 und 1812 erklären. So betonte Fürst Czartoryski seine Loyalität dem Zaren Aleksandr I. gegenüber und untermauerte sie mit dem Glauben an seine Polenfreundlichkeit sowie mit slavophilen Ideen. Viele teilten diese Meinung (dazu u. a. Klarnerówna 1926).

Die administrative Aufsicht des Außenministers Fürst Czartoryski sicherte der Universität ihre Autonomie und ihr wirtschaftliches Auskommen. Hauptpunkte ihres bildungspolitischen Anliegens war das Polnische als Unterrichtssprache sowie die Unterstützung begabter Dozenten und Studenten. Die Universität sollte ein Zentrum der Aufklärung sein, „punkt światła najzbawienniejszego dla uformowania i postępów rozumu ludzkiego“ (Bieliński 1899, 188). Generationenübergreifend fühlte man sich dem Allgemeinwohl verbunden. Deshalb kooperierte die Gesellschaft der Lumpen (Towarzystwo Szubrawców) mit den Philomaten. Die Beziehungen

zwischen der älteren Generation und den Altersgenossen von Mickiewicz stellen ein spannendes Feld dar, in dem sich bestimmte soziale Mechanismen manifestieren. Die Aufklärung rief bei den Jüngeren ein starkes Empfinden der Generationszugehörigkeit hervor; die Romantiker definierten sich in erster Linie in Abgrenzung von ihren Vorgängern. Allerdings waren die Ziele der Wilnaer Jugend selbst zum großen Teil aufklärerischer Natur. Es handelte sich unter anderem um Selbsthilfe und Bildung, um die Förderung der Ideale der Französischen Revolution und geistige Selbstvervollkommnung durch Lektüre, Freundschaft und Selbstdisziplin. Die Pläne, breiter in die Gesellschaft hinein zu wirken, wurden wegen der Verhaftung der führenden studentischen Köpfe nur in geringem Maße realisiert. Allerdings gingen einige Philareten in den Schuldienst; unter den Philomaten waren sowohl Mickiewicz als auch Pietraszkiewicz für kurze Zeit Lehrer. Das Echo ihrer von Jean-Jacques Rousseau und August Hermann Niemeyer geprägten Bildungsideen (Szybiak 1991; Landsheere 1998) ist auch in Zans Lehrtätigkeit im Ural spürbar.

Außer den pädagogischen Ansprüchen ist die romantische Begeisterung der Wilnaer für das Volkstümliche und für regionales Brauchtum einerseits und das Exotische andererseits zu betonen. Auch sie findet ihren Ausdruck in Zans späteren Aktivitäten und seiner Selbstwahrnehmung als Romantiker. Im Winter 1825 etwa teilte Zan Pietraszkiewicz mit, in der Familie von General Apollon Żemczużnikow (Żemčużnikov) Gleichgesinnte gefunden zu haben: „Babki, żony, ciotki, córki są Niemki, znajome z Getym, Szyllerem, z myślami i uczuciami, które [...] naszą przyjaźń oświecają i wiążą.“ (*Archiwum Filomatów* 1973, 106–107; vgl. Zan 1999, 283). Dennoch prägten auch die aufklärerischen Traditionen Zans Denken und Handeln. In seiner Korrespondenz erkennt man häufig jenes markante Motto, das Jan Śniadecki, langjähriger Rektor der Universität Wilna, in einem Brief an Czartoryski und in mehreren universitären Reden formulierte: „aby Polacy, [...] celując nauką i cnotą, wychodzili na dobrych poddanych [...] cesarza [...], aby kraj [...] przykładał się do dobra i chwały monarchii.“ (Śniadecki 1961, 315). Als Grundlage für ein konfliktfreies und fruchtbares Zusammenleben im multiethnischen Imperium betrachtete Śniadecki Tüchtigkeit und die Anerkennung von Autoritäten. Diesem Ideal folgte Zan mehr oder weniger eifrig auch im Ural.

Zan als imperial subject

Zans politische Unterdrückung und seine Degradierung fand ihren prominentesten Ausdruck in seiner Gefangenschaft. So beschwerte er sich bei Pietraszkiewicz über seine zweijährige Haft und erklärte: „[...] najtwardsza nawet dusza musiałaby osłabiec pod ciężarem [...] poniżenia.“ (*Archiwum Filomatów* 1973, 105). Die Repressalien, denen er nach dem Ende der Haft ausgesetzt war, waren subtiler, und Zan schwankte zwischen der Furcht, bei seinen Vorgesetzten in Ungnade zu fallen, und der Hoffnung auf ihre Unterstützung. In Russland standen der soziale und finanzielle Status einer Person nicht dauerhaft fest: Beförderungen und Begnadigung waren genauso wichtige Politikinstrumente wie die Aberkennung der Bürgerrechte. Der Traum vom beruflichen Vorwärtkommen und der Wiedererlangung seines verloren gegangenen höheren Status sticht aus den Briefen Zans und seiner Freunde immer wieder hervor.

Als *imperial subject* erscheint Zan durch seine Verhaftung und Verbannung an die Peripherie des Reiches sowie deren Konsequenzen. Seine Entfremdung, sein Gefühl, unverstanden zu sein, sein Weilschmerz bis hin zur Misanthropie – dies sind schließlich notwendige Requisiten der romantischen Selbstinszenierung – durchdringen Zans Schriften und manifestieren sich unter anderem in von ihm gebrauchten Metaphern einer düsteren, langen Nacht und eines schweren Schlafs. Zan konnte den Gestank und die beklemmende Atmosphäre des Orenburger Gefängnisses nicht ertragen. Er floh in seine Phantasiewelt, in die Religion und in Bücher: „W tym uciśnieniu [...] znachodziłem w sobie siłę do odwrócenia uwagi [...] od tego piekła, do tworzenia światów swoimi [wyobrażeniami] zaludnionego.“ (*Archiwum Filomatów* 1973, 105). Dabei muss aber ein weiterer Faktor genannt werden: seine Wahrnehmung sozialer Hierarchien. So litt er nicht nur unter der Gesellschaft von Trinkern (Zan 1929, 20), es wird immer wieder deutlich, dass Zan sich auch ungern unter Menschen aus niedrigeren Schichten aufhielt. Seine Mitgefangenen und Wächter riefen in ihm Abscheu und Verärgerung hervor (Zan 1929, 25; 36; 51).

Die Einstellung der Einheimischen gegenüber den Verbannten war meistens positiv. Die Sympathie der Orenburger und ihr diskretes Verständnis für die problematische Stellung Zans zeigte sich in häufigen Gesprächen und Einladungen zum Essen. Das

Bewusstsein, in vielen Häusern willkommen zu sein, war für ihn schmeichelhaft: „[...] mógłbym [...] smaczne obiady zjadać i spijać dobre wina [...]“, teilte er Pietraszkiewicz mit (*Archiwum Filomatów* 1973: 107). Sein Stolz erlaubte es ihm jedoch nicht, diese Gastfreundlichkeit zu strapazieren. Er wollte nützlich sein (Zan 1929, 106), um Beachtung zu gewinnen, und seine Zurückhaltung war auch eine Taktik, um möglichst unabhängig zu bleiben.

Gleichwohl erfuhren Zan und seine Freunde neben der Hilfsbereitschaft der lokalen Eliten auch Misstrauen, das angesichts der politischen Situation nur zu verständlich war. Besonders wichtig war das Verhältnis der Obrigkeit zu den Verbannten, wobei dem Gruppenimage eine große Rolle zukam. Man könnte sogar von einer kollektiven Verantwortung sprechen. Die Verdienste eines Verbannten verstärkten die Sympathie der Einheimischen für die Polen und umgekehrt: Bereits der Verdacht, ein Pole könnte in eine wirtschaftliche Affäre oder eine Verschwörung verwickelt sein, konnte das Klima zunichte machen. Zwei Textbelege aus dem Jahr 1834 zeigen diese prekäre Lage der Gefangenen:

Daj Boże, ażeby [...] nasze oddanie się służbie [...] zdjęło z nas to przekleństwo, pod którym [...] jęczymy. Sprawiedliwa stanowczość [...] p. gubernatora czyni nam nadzieję, że los nasz wkrótce się poprawi, i czego dowody widzimy we względach, jakimi zaszczyca Witkiewicza. (Zan 1999, 155)

[...] czteromiesięczna koza, którąśmy otrzymali dla wyjaśnienia fałszywego donosu [...] nadała nam [...] oczyszczenie i nadzieję spokojniejszego nadal losu. (Zan 1999, 201)

Wegen antipolnischer Stimmung in der Gesellschaft entschied sich Leutnant Stanislav Ciolkovskij, der sich zunächst um Zans soziale Integration bemüht hatte und ihn zu sich nach Hause einlud, den Grad der Vertrautheit zu reduzieren. Ciolkovskij war zum Kommandanten der Festung Orenburg befördert worden: „Ciolkowski [...] rozumiał, że dawanie nam przytułku i opieki nie zgadza się z obowiązkiem jego i bezpieczeństwem.“ (*Archiwum Filomatów* 1973, 167). Zan nahm ihm dieses Verhalten nicht übel.

An dieser Stelle zeichnet sich eine paradoxe Erscheinung ab, die wieder mit der unklaren Stellung der Verbannten in der imperialen Hierarchie zusammenhängt. Ihre Dankbarkeit der lokalen Elite gegenüber war ehrlich, sie fühlten sich der Obrigkeit jedoch in

der Folge verpflichtet, und das begrenzte die Handlungsoptionen der selbstbewussten Akademiker. Zans Überdruß an der notwendigen, aber auch ermüdenden Etikette kommt in seinen Briefen an enge Freunde zum Ausdruck, wenn er von „[...] przedmioty i osoby, którymi z własnego interesu [sic] lub dla wdzięczności [...] zajmować się trzeba“ (*Archiwum Filomatów* 1973, 106), schreibt. Dass er sich etwa in der Residenz Ciolkovskijs einsam fühlte und seiner Schüler überdrüssig war, erläuterte er mittels einer Märchenmetapher oder entomologischen Vergleichen (er war schließlich Insektenforscher): „I zima [...] mnie zamkniętego jak w zamku zaczarowanym trzyma. I dzieci dokuczają jak [...] pluskwy i prusaki. [...] cały dzień z nimi, to ucza się, to śpiewają i krzyczą, gniewają i głuszą.“ (*Archiwum Filomatów* 1973, 140).

Die imperialen Machtverhältnisse kamen insbesondere durch untertänige Gesten der Verbannten gegenüber den offiziellen Vertretern des Kaiserreiches zum Ausdruck. Die erniedrigende Suche nach Protektion lässt sich am Beispiel Zans gut rekonstruieren. Seit 1829 versuchte er, eine Beamtenstelle zu bekommen. Aber selbst nachdem dies gelungen war, wurden seine Verdienste erst langsam gewürdigt. So berichtete er 1836 seinen Freunden Franciszek und Helena Malewski verzweifelt über seine gescheiterten Bemühungen um höheren Rang und Gehalt bzw. um Versetzung. Zan widmete sich seinen dienstlichen Aufgaben und tat zugleich viel dafür, die persönliche Sympathie der Gouverneure und Offiziere zu gewinnen. So führte er Salongespräche, sang und widmete den Damen der Familie Ciolkovskij bemühte Gedichte. Diese beruflichen und gesellschaftlichen Aktivitäten sind der verzweifelte Versuch, sich aus dem Korsett zu befreien, das die russische Regierung ihm angelegt hatte.

In Anbetracht von Zans finanziellen und beruflichen Problemen ist es schwierig zu beurteilen, inwieweit seine in der Korrespondenz geradezu übertrieben betonte Dankbarkeit seinen Vorgesetzten gegenüber auch strategisch-politische Gründe hatte. Die Briefe der Verbannten unterlagen schließlich der Kontrolle durch den Staat – manchmal mit gravierenden Folgen (dazu Jewsiewicki 1983, 113–130). Den Grafen Pavel Suchtelen nannte Zan Vater und Wohltäter (Zan 1999, 201). Dem jungen Militärgouverneur Vasilij A. Perovskij schrieb er „najlepszą wolę i moc zupełną czynienia sprawiedliwości i łaski“ zu und lobte ihn als „czcigodny“ i „nieporównany“ (Zan 1999, 282–284). Perovskijs Bemühungen

und Zans treuer Dienst mündeten schließlich 1837 in seine Begnadigung. (Leider fiel auf Zan bald ein neuer Verdacht; der Verbannte wurde nochmals zu einem vierjährigen Aufenthalt in St. Petersburg gezwungen...)

Auch wenn Personalwechsel an der Spitze der Verwaltung Chance und Risiko zugleich darstellten, war Zans Angst vor Veränderungen doch auffallend. Da er schon früh aufgehört hatte, sich gegen seine politische Situation aufzulehnen, bevorzugte Zan das Bekannte, was schon sein Brief an Pietraszkiewicz vom Dezember 1825 dokumentiert:

[...] potrzeba [...] umieć cierpliwie stosować się do położenia, jakiego odmienić nie mogę [...]. Adam [...] pragnie odmiany miejsca, a ja z tych przenosin nic lepszego nie rokuję, [...] w coraz nowym mieście trudno znajdą mecenasów [...] (*Archiwum Filomatów* 1973, 105)

Somit gab Zan die in der Romantik nahezu obligatorische Aufrührstimmung auf. Über seine inneren Überzeugungen und sein Loyalitätsverständnis kann man nur mutmaßen. Aus seinen Notizen und Briefen geht jedoch hervor, dass für ihn gute Beziehungen zu den Gouverneuren und Generälen hohe Priorität hatten. Immerhin war das Wohlwollen der Obrigkeit nicht selbstverständlich. Beispielsweise wurde Jan Czeczots Bitte, an seine Familie schreiben zu dürfen, abgelehnt, und Papier und Tinte wurden konfisziert (*Archiwum Filomatów* 1973, 101). Im Gegensatz zu seinem Freund konnte sich Zan regelrecht akzeptiert fühlen. Deshalb war seine Freude über sein gutes Verhältnis zu seinen Vorgesetzten authentisch, und daher beteiligte er sich 1837 auch an den Vorbereitungen für den Besuch des Thronfolgers in Orenburg (Zan 1999, 283).

Zan unter russischen citizens

Die Absolventen der Universität Wilna waren prädestiniert für die Übernahme anspruchsvoller Aufgaben in Russland. Erstens stammten sie meistens aus dem Adel, der seit den Reformen Peters des Großen zum Staatsdienst verpflichtet war. Zweitens waren ihre wirtschaftlichen Verhältnisse oft schlecht, so dass vielen gar keine andere Wahl blieb, als sich um einen Aufstieg in der Rangtabelle zu bemühen (Witkowska 1962, 24–44). Drittens waren die Akademi-

ker Fachleute,¹ die das Imperium brauchte, um seine Entwicklung und Expansion fortzusetzen (dazu Kappeler 2008, 107–117). Das verdeutlicht bereits das nach den Wilnaer Prozessen verfasste Dokument *Wiadomość o 17 członkach tajnych towarzystw Filomatów i Filaretów, których się przeznaczają do zajęcia posad w szkołach, w oddalonych od Polski guberniach*, in dem sowohl die Kompetenzen als auch die Wünsche der Wilnaer in Bezug auf ihre zukünftigen Dienstorte und Aufgabenbereiche aufgelistet wurden (Szeliga 1890, 323). Bedeutend war zugleich die Tatsache, dass an der Universität Wilna, ganz im Sinne der Aufklärung, Einsatz für das Allgemeinwohl, Utilitarismus und ideologische Mäßigung vermittelt wurden, und dass zahlreiche Einwohner der Wilnaer Region die politische Konstellation nach 1812 akzeptierten (Witkowska 1962, 37–106).

Bekanntlich verbesserte sich Zans Situation ab Juni 1825: Er durfte das Gefängnis zuerst tagsüber, später ganz verlassen. Parallel zur Milderung der angeordneten Strafe wurde die Hilfsbereitschaft der Orenburger Elite größer. Ihre Zuwendung bezeugt wiederum die Kontextabhängigkeit der Grenze zwischen *imperial subjects* und *citizens*. Die gegenüber Zan wohlwollend gestimmten Militärs und ihre Familien kümmerten sich um ihn anders als um einen durchschnittlichen Häftling. Zan genoss aufgrund seiner Bildung einen besonderen Status. Er fühlte sich zwar fremd „wśród żołnierstwa i [...] hałastry“ (Zan 1999, 147), begegnete aber unter den kultivierten Bürgern Orenburgs interessanten Gesprächspartnern. Auch die Unterstützung, die er aus der Staatskasse erhielt, bestätigt Zans außerordentliche Stellung. Zwar war die Summe gering, sie verschaffte dem Verbannten aber eine bescheidene Unabhängigkeit: „[...] dają [...] pieniądze karmowe po 15 rubli as. co miesiąc; przy pomocach, jakeśmy z domu odebrali, możemy się [...] utrzymywać bez niczyjej łaski.“ (*Archiwum Filomatów* 1973, 107). Den klassischen *imperial subjects* wurden weder Verpflegungskosten noch Beamtenposten gewährt, von körperlicher Unversehrtheit zu schweigen. Ein markantes Beispiel für den prinzipiellen Unterschied zwischen *citizens* und *imperial subjects* ist etwa das Verhältnis Leutnant Ciolkovskijs zu seinen leibeigenen Untertanen; Ciolkovskij, auf dessen Landgut Zan sich als Hauslehrer länger

¹ In den Statuten der Universität wurden folgende Berufsfelder für die Absolventen genannt: Forschung und Lehre, Zivilverwaltung, Finanzwesen und Handel, Auswärtiger Dienst, Rechts- und Gerichtswesen, Geistlicher Dienst, Architektur, Mechanik und Kunst (Bielniński 1899, 67).

aufhielt, war für seine Expeditionen in die mittelasiatische Steppe, aber auch für seine Brutalität seinen Untergeordneten gegenüber bekannt. 1841 wurde er von seinem Koch ermordet (Jasieńczyk 1867, 183; Jewsiewicki 1983, 87).

Zan konnte sein Leben im Ural vor allem wegen des offiziellen Verbanntenstatus nicht genießen, der den Entzug des Rechts auf Freizügigkeit mit sich brachte. Ein separates Problem waren Zans gescheiterte Heiratspläne, was mit seinem geringen Einkommen zusammenhing. Die Verhältnisse waren jedoch allgemein gut, was allein aus diesem Zitat hervorgeht: „Gdybym tu przybył wesołym gościem, mógłbym [...] pożytecznie i wesoło nawet czas przepędzić.“ (*Archiwum Filomatów* 1973, 106). In Zans Tagebuch tauchen Namen von mehreren Personen auf, die ihn besuchten, ihm Bücher mitbrachten, ihn auf die Jagd mitnahmen, zu Bällen, Familienfesten, Karten- oder Billardspielen einluden. Schaut man sich die Liste der Ereignisse aus dem Herbst 1825 an, so denkt man nicht, dass ein Gefängnis-Aufenthalt beschrieben wird:

Odwiędził mnie Timofiejew i Mielnikow... [...] u Ciołkowskiego [...] grałem w bostona... Generał Żemczużnikow zaprosił mnie na obiad [...]. Innego dnia byłem u Ryczkowa [...] śpiewałem i bawiłem się w ślepą babkę. We czwartek fetowaliśmy Werę Grygorówną... [...] nie mogłem czytać, bom codzień wychodził na obiady lub wieczory. Bawiłem się często wesoło i przyjemnie. (Zan 1929, 64–65)

Auch seine Freunde, darunter Mickiewicz, informierte Zan über neue Bekanntschaften. Als dauerhaft erwies sich neben der Freundschaft mit Ciolkovskij die mit Ignat Lebedev, der dem Inhaftierten Wilnaer Bücher besorgte. Über ihn schrieb Zan, dass „Lebediew [...] swą dobrocią cieniem jest miłym przyjaciół“ (Zan 1999, 266). Die gute Behandlung durch Militärs und Beamte machten Zan deutlich, dass nur eine feine Linie die politischen Verbannten von loyalen Imperialbürgern trennte.

Znajomy jestem z całym Orenburgiem, który dla mnie okazuje się być gościnnym, uprzejmym i cywilizowańszym. Wyższych jego mieszkańców składają urzędnicy wojskowi, naszemu krajowi zobowiązani [...]. Tak ujęty [...] jestem ich przyjmowaniem serdecznym, żem musiał zapominać srogości, jaką mnie uciskać z obowiązku [...] powinni [...] (*Archiwum Filomatów* 1973, 105)

Was die soziale Integration von Zan betrifft, fällt das Resümee also positiv aus. Dennoch erlebte Zan auch die für deterritorialisierete Identitäten typischen Konflikte und inneren Unstimmigkeiten. Deplatzierte und Neuverortung bringen Lebenschancen, aber auch Verlust mit sich. Die anfängliche Einsamkeit empfand Zan als schmerzhaft und gefährlich: „[...] stając się bardziej a bardziej nietowarzyskim [...] lękałem się o całkowitą utratę przymiotów, które Was kiedyś do mnie przywieźywały.“ (Zan 1999, 264). Zunächst ging es um die Gefahr, zum Misanthropen zu werden. Angesichts der wachsenden sozialen Einbindung wurden jedoch mentale Unterschiede zwischen dem russophilen, träumerischen Zan und seinen Mitverbannten spürbar. Mit Adam Suzin hatte er Auseinandersetzungen, die aus unterschiedlichen Erfahrungen im Ural resultierten. Die Grundlage für Zans Konflikte mit Jan Czczot war dagegen Czczots Abneigung gegenüber den Russen. Dies hatte zur Folge, dass Zan die Kontakte zu seinem Wilnaer Kollegen reduzierte: „[...] jak najrzadziej pisuję [...], przez co uniknąłem w części zrzędzeń, którymi klócił myśli moje.“ (*Archiwum Filomatów* 1973, 168). Wenngleich ungern, so musste sich Zan dennoch im Zuge seiner langsamen Rehabilitation von einigen seiner Jugendfreunde abgrenzen.

Im Unterschied zu seiner gesellschaftlichen Situation war Zans ökonomische Lage prekär. Er verdiente sich als Hauslehrer bei der Familie Ciolkovskij etwas dazu, ähnlich wie andere Wilnaer, die auf ihre pädagogischen Kompetenzen zurückgriffen. Zwar taten dies manche vor allem aus Not, Zan aber folgte den Prinzipien, die einst die Freunde der Wissenschaften (Philomaten) und Freunde der Tugend (Philareten) verbanden (*Archiwum Filomatów* 1973, 82; 101; 191). In seiner Bereitschaft, Bildung in die Gesellschaft zu tragen und zur Verständigung zwischen den Polen und Russen beizutragen, äußerte sich wiederum sein soziales Bewusstsein. Für Zan war der Unterricht nicht nur eine Gelegenheit, seine Dankbarkeit gegenüber der lokalen Gemeinschaft auszudrücken, sondern in erster Linie Bürgerpflicht:

Codziennie dwie godziny popołudniowe poświęcam na to zatrudnienie, które sobie uważam za wielką część obowiązku, wynikającego z naznaczenia naszego i za sposób wywdzięczania się za gościnność i grzeczności, jakimi wygnanie nasze uczczone. (*Archiwum Filomatów* 1973, 167)

Diese Tätigkeit war auch ein effektiver Weg zur Verwirklichung der slavischen Freundschaft. Für Zan verkörperte sie sich in seinem früh gestorbenen Lieblingsschüler, Petr Ciolkovskij, der im Einklang mit Rousseaus *Émile*-Projekt erzogen wurde; im Herzen seines Zöglings wollte Zan „polskość i ruskość“ harmonisch vereinigen (Zan 1999, 143). Überdies unterrichtete er den später von Alexander von Humboldt unterstützten Kosaken Ivan Korin in Chemie, Latein und Mathematik. Aus finanzieller Not und zugleich dem Wunsch nach schriftstellerischer Tätigkeit ergaben sich auch Zans Übersetzungsversuche. Da aber die von ihm gewählten Bücher umfangreich waren, wie *A History of the Life and Voyages of Christopher Columbus* (1828), ein über tausendseitiges Werk von Washington Irving, zog sich die Arbeit in die Länge, und Zan war auf die Hilfe seiner Freunde angewiesen.

Bei der Lektüre von Zans Briefwechsel fällt auf, dass er, wie auch die anderen Wilnaer, seiner soziokulturellen Zugehörigkeit große Bedeutung beimaß. In seinen offiziellen Anträgen akzentuierte Zan, stellvertretend für sich selbst, den Dienstleister und die Fähigkeiten seiner Freunde. Dementsprechend war die Universitätsgemeinschaft mit ihren Werten ein wesentlicher Bezugspunkt für ihn. Immerhin formierte sich in dieser Epoche „eine eigene Identität der gebildeten Schicht“ (Sdvižkov 2006, 113; vgl. Witkowska 1962, 22–76). Die Bereitschaft Zans, der Gesellschaft zu dienen, beweist, dass er ein starkes Bürgerbewusstsein hatte. In seinen Aktivitäten äußert sich zudem die aus den Diskussionen der Philomaten geborene Kombination der philosophischen Konzepte von Benjamin Franklin, Jeremy Bentham, Voltaire, Montesquieu und Rousseau (Witkowska 1962, 70–101).

Andererseits waren die Verbannten sich ihres intellektuellen Potentials bewusst und nicht bereit, an unattraktiven Orten zu leben. Die Regierung sah den Einsatz zukünftiger Eliten an den Rändern des Imperiums vor, viele Universitäts-Absolventen versuchten aber, sich dem zu entziehen. Pietraszkiewicz leistete sogar Widerstand gegen seine Abordnung „gdzieś w głuchsze lasy“ (*Archiwum Filomatów* 1973, 258). Zan bat mehrmals um Hilfe bei seiner Versetzung in den Kaukasus oder nach Petersburg. Graf Suchtelen bat er nicht um irgendwelche Aufgaben, sondern er hob seine wissenschaftliche Bildung und seine hohen Ansprüche hervor. Triviale Büroarbeiten, meinte er, „odrywałyby mnie od mych zwykłych zajęć i nie przyniosłyby wielkiej korzyści“ (Zan 1999, 276). Schon

1829 lenkte er die Aufmerksamkeit des Gouverneurs Pêtr von Essen auf seine Kompetenzen, indem er auf seine erfolgreich abgelegten Prüfungen in Philosophie, Physik, Chemie, Zoologie, Botanik, Mathematik, Astronomie und Mechanik hinwies. Auch privat kommentierte er – nicht ohne Überlegenheitsgefühl – den Unterschied zwischen den akademisch gebildeten Philomaten und den Bewohnern der Peripherie: „My tu tak w rzeczach matematyki i fizyki jesteśmy [...] uczeni, że nie możemy otworzyć ust, iżby nie wzbudzić zadziwienia, często podejrzenia, najczęściej niewiary.“ (*Archiwum Filomatów* 1973, 174). Das für Zan nicht besonders erfolgreiche Treffen² mit Alexander von Humboldt im September 1829 ermunterte ihn zu weiteren geologischen und meteorologischen Studien. Zu betonen ist hier die Schlüsselrolle der russischen und deutschbaltischen Bekannten Zans. Sie ermöglichten es ihm überhaupt erst, Humboldt persönlich kennenzulernen. Sie nahmen ihn auf anregende Reisen mit (wie der Ingenieur und Militär Ivan Karelín) und erwähnten ihn in ihren Schriften (wie der Geologe Gregor von Helmersen³). Durch diese Beziehungen „auf Augenhöhe“ wurde Zan in „einen Chor des Imperialen“ (Sperling 2011, 251) aufgenommen.

Zan selber schloss sich diesem „Chor“ an, indem er im Auftrag der Gouverneure mehrere geologische und meteorologische Studien durchführte. Um 1829 entschied er, sich auf einen Beamtenposten zu bewerben (Zan 1999, 147). Der Beamtenstatus war nicht nur aus ökonomischen Gründen attraktiv. Er bot auch die Möglichkeit, interessante Aufträge zu bekommen und das an der Universität und durch Selbststudium erworbene Wissen nutzbar zu machen. In einem 1830 verfassten Brief an General Suchtelen spielte Zan die Bedeutung seiner Aktivität in Wilna herunter und versprach, „zładzić winy i błędy nieobmyślonego porywu młodości“ (Zan 1999, 276). Loyalere Imperialbürger zu werden hieß auf nicht viel verzichten zu müssen, dafür Ansehen und in gewissem Maße Sicherheit gewinnen zu können. Suzin und Czczot sind früher in den Staatsdienst aufgenommen worden, Zans erster Antrag stieß

² Leider verfügte Zan nicht über ausreichende Deutsch- und Französischkenntnisse, um ein Gespräch mit Humboldt führen zu können (Zan 1929, 175f.).

³ Zan wollte den jungen Forschern Gregor von Helmersen und Friedrich Hoffman seine Dankbarkeit für ihre Freundschaft zeigen. So bat er Pietraszkiewicz, die beiden herzlich zu empfangen (*Archiwum Filomatów* 1973, 169).

auf Ablehnung. Erst im Januar 1831 beauftragte Graf Suchtelen Zan mit den ersten Arbeiten. Mit einem Gehalt von 600 Rubeln im Jahr war er zum einen für die Organisation einer Bibliothek zuständig, zum anderen sollte er sich mit der Einrichtungsstechnik und den Baukosten von artesischen Brunnen befassen (*Archiwum Filomatów* 1973, 190). Somit konnte er seine Kompetenzen beweisen und manche seiner Ideen in die Praxis umsetzen; er durfte auch reisen.

Zan als imperial agent

Oben wurde neben dem Begriff *citizen* bzw. (Imperial-)Bürger das alternative Konzept des *imperial agent* eingeführt. Die Wilnaer Philomaten, die zum Teil begnadigt und befördert wurden, können nur mit Einschränkung als *imperial agents* betrachtet werden. Keinesfalls waren sie *agents of empire* wie William Walker: Arzt, Eroberer und Filibuster (Harrison 2004). Mithilfe dieses Konzepts lassen sich jedoch die Karrieren einiger polnischer Militärs und Geheimdienstoffiziere untersuchen. Versteht man aber als *imperial agent* nicht nur „die Entscheidungs- und Deutungselite“ (Leitner 2011, 231), sondern auch diejenige Personen, die zur Entwicklung und Erforschung des Imperiums beitrugen (dazu Köhler 2012, 247; Sperling 2011, 251), so ist es in bestimmter Hinsicht berechtigt, manche Wilnaer Literaten, Pädagogen, Forscher und Beamten in die Kategorie der *imperial agents* einzuschließen.

Inwiefern war Zan also ein *imperial agent*? Um die Anerkennung seiner Vorgesetzten zu gewinnen, führte er verschiedene Vermessungsprojekte durch, schrieb Berichte, machte Berechnungen und unternahm anstrengende Reisen. Auch wenn er sich den Aufgaben zunächst ohne besonderen Enthusiasmus widmete, wurde die Geologie später zu seiner Leidenschaft. Während er noch 1830 distanziert über seine Forschertätigkeit schrieb („[...] tu o należycie przygotowanych ludzi trudno; nic lepszego dla siebie [...] nie widzę“; Zan 1999: 147) und sich auf der Reise zu einer Eisenhütte mehr für Schmetterlinge als für Industriefragen interessierte (Zan 1929, 126), so konnte er drei Jahre später mit Stolz von seinen beruflichen Erfolgen berichten. Leider resultierte die Anerkennung der Obrigkeit paradoxerweise in der Herabsetzung seines Ranges. Die erste Beförderung ließ Zans Diplom völlig außer Acht und stürzte ihn in Verzweiflung.

Starania moje około muzeum, roboty geognostyczne [...] zwróciły oko łaskawe szacownego Grafa. Jego Imperatorska Mość [...] nagrodziła czynem odpowiednim ogólnemu imieniowi studenta [...]. Wypadek ten [...] postawił mnie jednak daleko niżej, niż dotąd uważany zostawałem, i odbiera mi pobudkę, możność i nadzieję postawienia się na stopniu, zkażdym mógł mieć przyzwoity sposób utrzymania się, odpowiedni wiekowi i zatrudnieniom, do jakich powołany jestem. (Zan 1999, 150)

Im Frühling 1834 erhielt er jedoch eine weitere Beförderung und eine Prämie von 1500 Rubeln. Überdies gewann Zan die Anerkennung der Einheimischen. So zitierte er in einem Brief an Chodkiewicz ein improvisiertes Lied, das der kirgisische Dichter Ulemezy Juzup zur Ehren des „Taszkaragan“ (Steinesuchers), d. h. Zans, verfasste und in dem er ihn als jemanden lobte, der die Geheimnisse der Erde enthüllt und sich dadurch um den Zaren und auch die Autochthonen verdient macht. Somit wurde Zan quasi ein zweifacher Held. Seinen Stolz konnte er nicht verbergen:

Dziwo niesłychane zjawilo się na stepach naszym! Taszkaragan zasłużył się carowi: w kamieniu szuka złota. Jak nie opiewać takiej gorliwości i takiej sztuki? Taszkaragan wynajduje złoto, o którym [...] błogosławięni nasi nie wiedzieli. Car będzie zadowolony, a święci nasi wezmą go pod pachy i wyniosą do góry. (Zan 1999, 386)

Zans Berechnungen mündeten schließlich in die Entdeckung mehrerer Gold-, Kupfer- und Eisenvorkommen (vgl. Zan 1835), und diese waren die triumphale Antwort auf das Misstrauen, auf das seine Theorien in manchen Kreisen gestoßen waren. Seitdem beobachtete Zan aufmerksam die Entwicklung des Bergbaus und hoffte (vergeblich), von seinem Wissen zu profitieren (Zan 1999, 368–370).

Betrachtet man die Forschungsgebiete Zans, so wird deutlich, dass der Wilnaer Akademiker sich große Verdienste um den wirtschaftlichen Aufschwung des Gouvernements erwarb: vom Brunnenbau über die Erstellung von Landkarten und die Gründung eines geologischen Museums bis hin zur Entdeckung von Kohlevorkommen und unterschiedlichen Erzlagern. Zan beschrieb geographische und biologische Besonderheiten des Orenburger Gebiets, untersuchte klimatische Phänomene und die Qualität des

Wassers. Er schlug auch konkrete Verbesserungen in der Waldverwaltung, im Rohstofftransport und bei der Gründung von Goldkompanien vor (Zan 1831, 45–47; Zan 1832, 60–63; Zan 1999, 359, 375; *Archiwum Filomatów* 1973, 174). Seine geologischen Kompetenzen gewannen sogar die Anerkennung der Militärs: 1837 wurde er von General Žemčužnikov gebeten, die Offiziere der Orenburger Garnison zu unterrichten. Und obgleich Zan mit seinen zahlreichen Pflichten bereits sehr belastet war – absagen konnte und wollte er nicht. Immerhin war der Auftrag ein handfester Beweis für die Bedeutung seiner Arbeit (Zan 1999, 403).

Die Verdienste Zans erlauben es, ihn als einen *imperial agent* zu sehen. Im Auftrag der russischen Machthaber war er als Wissenschaftler und Wissenvermittler, als Entdecker und Vermesser des Imperiums tätig. In dieser Hinsicht folgte er Vorgängern wie Peter Simon Pallas (Zan 1929, 137) und gehörte wie die ihm persönlich bekannten Wissenschaftler Alexander von Humboldt, Christopher Hansteen (vgl. *Archiwum Filomatów* 1973, 174) und Gregor von Helmersen zur internationalen Forschergemeinschaft. Dabei ist neben Geologie und Botanik das ethnographische Interesse Zans zu betonen: In den letzten Jahren im Ural setzte er sich intensiv als Sammler und Schriftsteller mit der Kultur der Baschkiren und Kirgisen auseinander. Nicht zuletzt ist in diesem Zusammenhang seine Begeisterung für Kolumbus zu erwähnen: ein Reisender, Entdecker und Autodidakt, der – ähnlich wie Zan – stets um finanzielle Unterstützung werben musste und nicht immer der Gewinner war.

Dazwischen: Polen, Russen und die Steppenvölker

Wie schon erwähnt, hatten für Zan und seine Verbannungsgegnossen einerseits die Regeln der Gefangenen, andererseits die der Herrschenden Geltung. Er selbst musste sich in Orenburg neu bestimmen, durch seine Aktivitäten aber gestaltete er auch die dortigen Verhältnisse und beeinflusste somit die Gesellschaft Russlands. Am Beispiel Zans lässt sich die bekannte These Bhabhas (2006, 2) von der *In-betweenness*, über die sowohl für das Individuum als auch das Kollektiv relevante Wechselwirkung von Macht in einem Dazwischen-Raum gut belegen. Um die Komplexität der Zusammenhänge genauer herauszuarbeiten, fokussiere ich hier auf zwei Bereiche: die Wahrnehmung der polnischen Sprache und

Literatur im Ural und das ambivalente Verhältnis Zans zu den Baschkiren und Kirgisen und somit zu der russischen (imperialen) Expansion in Mittelasien.

Das erste Beispiel zeigt Zans *In-betweenness* im Kontext seiner intellektuellen und kulturellen Überlegenheit und seines Willens, die Freundschaft unter den slavischen Völkern zu vertiefen. Ungeachtet der Tatsache, dass er politisch unterlegen war und durchaus Gründe hatte, Russland zu hassen, strebte Zan danach, seine Pflicht als Akademiker und als Slave zu erfüllen. Diese Haltung führte unter anderem dazu, dass Zan den Kontakt zu einigen Jugendfreunden reduzierte, dafür aber russische Bekannte gewann, auch wenn die Beziehungen zu den Russen nicht so eng waren, wie er es aus Wilna kannte. Zans Lehrtätigkeit resultierte aus dem Glauben an die Sprach- und Kulturvermittlung als wesentlichen Faktor der polnisch-russischen Verständigung. In dieser Überzeugung war Zan nicht allein, einige Russen lernten aus eigener Initiative Polnisch. Nicht zuletzt manifestierte sich darin der bis Sibirien reichende Mickiewicz-Kult. So informierte Zan Mickiewicz und Malewski im Winter 1828, dass ein mit ihm befreundeter Offizier „[u]czy się po polsku, aby czytać *Wallenroda* i mówić z jego boskim autorem“ (Zan 1999, 267). Diese Polen-Mode war weder eine isolierte Episode noch Geschmackssache: Sie bezeugt die Sonderstellung der Verbannten aus Polen sowie die Rolle der Literatur für die Überwindung bestimmter imperialer Konkurrenzen und Abgrenzungen.

Besonders sichtbar ist die *In-betweenness* in Bhabhas Sinne in Zans Beziehung zur Steppe und zu Russlands territorialer Expansion. Seine kulturelle Überlegenheit bemerkte Zan sowohl im Kontakt mit den Orenburger Militärs als auch mit den Völkern Zentralasiens. Dennoch fand hier eine bewertende Gegenüberstellung verschiedener Kultur(stufen) nur begrenzt statt, denn Zan war von diesen Begegnungen begeistert. Der Steppe kommt in der romantischen Imagination eine ambivalente Rolle zu, als Ort der Freiheit und Gefahr, als Synonym für Authentizität, aber auch Einsamkeit. Diese Widersprüchlichkeit zeichnet auch Zans Wahrnehmung aus: Die Steppe wird zwar nicht zum erwünschten Erlebnisort („Nigdzieśmy [...] niebezpieczeństw, których wielce pragnąłem, nie spotkali“; Zan 1999, 386), sie war jedoch inspirierend. Zan verglich seine Eindrücke aus dem Ural und dem sibirischen Tiefland mit Saatgut („nasiona zasiane w mojej duszy stepami, urojeniami,

przygodami“; Zan 1999, 380), das er künstlerisch verarbeiten wollte. In den 1830er Jahren äußerte er in seinen Briefen mehrmals die Absicht, einen Roman bzw. eine Romantrilogie zu verfassen. Einer der Titel sollte *Baszkiry* [*Die Baschkiren*] sein, weitere sollten sich auf die Kirgisen und Bewohner des Urals [„Uralcy“] beziehen (Zan 1999, 151). Sudołski (1997, 86) nennt den Titel *Świat i miłość* [Welt und Liebe]. In Frage kam bloß Prosa, denn Zan stellte schon 1828 fest: „Poezya moja [...] zprozaikowała się w niewoli [...]“ (*Żywot i korespondencye Tomasza Zana* 1863, 47). Der Ausgangspunkt für den Plot waren Zans geographische Kenntnisse und Erfahrungen mit den lokalen Völkern. Zunächst standen die Phantasie, die romantischen Ideale (Freiheit, Unabhängigkeit, Exotik) und der Kontrast zwischen europäischen und „exotischen“ Figuren im Vordergrund (Zan 1999, 371). Später war Zan stolz auf sein Wissen und seine Steppenerlebnisse und wollte in seinem Roman über die Erfahrung des authentischen Nomadenlebens schreiben. Die Lektüre von Washington Irving und James Fenimore Cooper schlug sich somit nicht nur in Zans Übersetzungsarbeiten bzw. -plänen (Zan 1999, 141, 151), sondern auch in den – leider bloß rudimentären – Skizzen zu seinem Roman nieder (Zan 1999, 151, 356, 371).

Die romantische Faszination für Exotik und indigene Völker fand ihren Ausdruck auch in Zans ethnographischen Versuchen. Er beobachtete die Bräuche der Kirgisen, notierte baschkirische Volkslieder (Reychman 1958) und hatte lange eine Schwäche für den Namen *Taszkaragan*. Dennoch vermischte sich die Begeisterung für die körperliche Stärke, Gastfreundlichkeit und das Freiheitsgefühl der Baschkiren und Kirgisen bzw. Kasachen⁴ (Zan 1999, 359; 82) mit einer gewissen Angst (so trug er eine kleine Axt zur Selbstverteidigung; Zan 1999, 261) und Mitleid wegen der russischen Expansion (Zan 1932, 59). Zan betonte die natürliche Verbundenheit zwischen der Steppe und den Nomaden, indem er von „ihrem Gebirge“, „ihren Flüssen“ und Vögeln sprach (Zan 1999, 277). Diese Begeisterung für die Völker Zentralasiens fügt sich ein in eine breitere Strömung (vgl. Zieliński 1842; Mucha 1973, 116–120; Bachórz 1974; Burkot 1988, 107–119; Koschmal 2014, 171f.; 195f.). Zans Sympathie schloß jedoch das Gefühl

⁴ Im 19. Jahrhundert wurden die beiden Gruppen häufig verwechselt (dazu Krajewski 2011, 7).

der Überlegenheit nicht aus, das sich in der Hervorhebung der kulturellen Unreife der Kirgisen manifestiert. Ihre mentalen und sozialen Eigenschaften verglich Zan mit denen der Tiere, welche das Volk züchtete: Es sei ein „[...] naród [...] zapalczywy i lekliwy, wytrzymały i łatwowierny, władzę szanujący i chciwy, zabobonny i próżniacko-leniwy“ (Zan 1999, 386).

Die Auftraggeber Zans waren die russischen Gouverneure des Orenburskij kraj. Seine Forschungsreisen unternahm er in der Begleitung von russischen Truppen. Diese Tatsache beeinflusste Zans Haltung gegenüber den Steppenvölkern und trug zu seiner Identifikation mit der Expansionspolitik Russlands bei. Allein als der von Autochthonen geehrte Taszkaragan identifizierte er sich mit den großen Entdeckern: Er brachte die Zivilisation in den Ural! Zugleich kam diese Zivilisation aus dem Russischen Kaiserreich. Noch deutlicher lässt sich Zans mehr oder weniger bewusste Identifikation mit dem russischen Staat anhand weiterer Beispiele zeigen. Das erste bezieht sich auf eine Reise Zans mit ihm bekannten Offizieren, 50 Kosaken und 300 russischen und kirgisischen Soldaten. Nach einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe Einheimischer schrieb er lediglich, die „Czumekiejewcy“ hätten versucht, vor seinem Trupp („vor uns“) wegzulaufen (Zan 1999, 387). An anderer Stelle fügte Zan hinzu, auch die Kirgisen seien vor seiner Forschungsgruppe geflohen (Zan 1999, 82).

Eine ähnliche Unreflektiertheit bzw. Zans Widerwille, gewisse Themen zu kommentieren, lässt sich in seinen Notizen über Witkiewiczs politische Missionen und Adam Suzins Besuch in Chiwa erkennen. Jan Witkiewicz war häufig im Auftrag der Gouverneure unterwegs, die Ziele seiner Dienstreisen waren zum Teil geheim. Suzins Aufgabe bestand in der Sammlung von Informationen über die Einstellung der Autochthonen gegenüber den russischen Siedlern am Kaspischen Meer (Zan 1999, 155; vgl. Jewsiewicki 1983, 139–143). Zan erwähnte die Reise Suzins nur kurz: Er wollte oder konnte bestimmte Analogien nicht bemerken. Die genannte Kolonie wurde übrigens von genau demselben Ivan Karelin gegründet, der Zan zuvor seine große Sympathie gezeigt hatte. Ein imperiales Motiv lässt sich schließlich auch im Hintergrund der Freundschaft Zans mit Ciolkovskij erkennen: Leutnant Ciolkovskij leitete öfters militärische Expeditionen in die asiatische Steppe.

Zusammenfassung

Tomasz Zans Leben im Ural illustriert verschiedene Aspekte der von Bhabha beschriebenen *In-betweenness*. Sein Denken war zum einen in der Aufklärung verwurzelt: rational begründeter Kooperationswunsch, Respekt für die gesellschaftlichen Hierarchien, Interesse an den Naturwissenschaften. Zum anderen aber in der Romantik: Solidarität der Völker, Freundschaftskult, Begeisterung für das Exotische und die Verbindung von Leben und Kunst. Seine komplizierte gesellschaftliche und politische Lage bot ihm einige Chancen und zwang ihn zugleich zu einer persönlichen Neubestimmung. Die imperialen Herrschaftsbeziehungen scheinen dabei weniger Bedeutung für Zan und andere verbannte Philomaten gehabt zu haben als die Beschränkung ihrer persönlichen Freiheit. Unglücklich machte sie in erster Linie die Tatsache, dass ihnen Stellen an meist intellektuell unattraktiven Orten angeboten bzw. zugewiesen worden waren.

Die politischen Verbannten aus den 1820er Jahren, für die Zan paradigmatisch steht, waren weder typische *imperial subjects* noch – es sei denn, sie wurden begnadigt – vollberechtigte *citizens*, imperiale Bürger. Dennoch konnten sie bestimmte Freiheiten genießen, weil Russland Fachleute brauchte und sie durch das Rang- und Beförderungssystem zum Dienst ermuntern konnte. Manche Verbannte, darunter Zan, wurden auch auf unterschiedlichem Wege und in verschiedenem Grad zu *imperial agents*. Ein wichtiger Grund für ihr Engagement war das spezifische Verhältnis zwischen Russlands Zentrum und seinen Peripherien. Diese genossen größere Autonomie, als das etwa in den britischen Kolonien der Fall war (Nolte 1997, 238). Dadurch konnten insbesondere die Bereiche Technik und Wirtschaft von den einheimischen Eliten und der regionalen Selbstverwaltung gestaltet werden. Die Karrieren von Tomasz Zan, Adam Suzin oder Jan Witkiewicz illustrieren hervorragend die Möglichkeiten, die sich an den Peripherien selbst politisch verdächtigen Fachleuten eröffneten.

Die Konzepte *subject*, *citizen* und *imperial agent* hängen eng mit geographisch-politischen Konstellationen zusammen. In seiner Studie zu William Walker akzentuiert Brady Harrison mehrere Elemente, die zur Entstehung und Verstärkung des *imperial self* beitragen können, das Harrison mit dem *imperial agent* zusammenbringt. Zu den Faktoren, die imperiale Identität stiften, ge-

hören unter anderem die territoriale Expansion, die Literatur, die bestimmte Handlungsmuster propagiert, und die persönlichen Erfahrungen sowie Bedürfnisse (Harrison 2004, 21–22). Die Aktivitäten Zans in Orenburg bezeugen die Bedeutung der hier genannten Aspekte. Die geographische Expansion Russlands prägte Zans Leben zweifach: einerseits durch die Teilungen Polens, infolge derer Zan und seine Kommilitonen russische Staatsbürger und später Gefangene wurden, andererseits ist aber Zans Faszination für die Steppe und für Russlands Stärke nicht zu übersehen. Literatur war in mehrerer Hinsicht wichtig für Zans Auseinandersetzung mit dem Imperium. So verband Zan mit seinen frühen Lektüren den Idealismus, der daran schuld war, dass er sich (nach seiner eigenen Einschätzung) nicht so gut wie Witkiewicz an das imperiale System anzupassen wusste (Zan 1999, 160). Zugleich steigerte die Literatur, darunter die Biographie von Kolumbus sowie die Romane von Walter Scott und James F. Cooper, Zans Abenteuerlust und seine Begeisterung für die Steppe. Aus dieser Erfahrung sollte wiederum Literatur werden; es ging dabei um romantische Literatur über die Nomadenvölker, um ein Werk, das dem Verfasser Popularität in Russland bringen sollte. Von daher durfte der geplante Roman nicht antizaristisch oder antiimperial sein, sondern vielmehr eine Abenteuergeschichte – mehr oder weniger expansionistische Inhalte wären somit unabdingbar. Des Weiteren lassen sich die von Harrison angesprochenen Ambivalenzen auch in den persönlichen und beruflichen Erfahrungen Zans erkennen. Auch wenn das Russische Kaiserreich bei dem Verbannten vorrangig antiimperiale Gefühle auslöste, so wollte er als Akademiker und Künstler doch einen entsprechenden Platz in der imperialen Gesellschaft einnehmen, ohne größere ideologische Kompromisse machen zu müssen.

Als Lehrer, Geologe und Ethnograph trug Zan zur wirtschaftlichen Entwicklung des Orenburger Gebiets bei. Er identifizierte sich dabei sogar mit dem Imperium. Immerhin handelte es sich um ein multiethnisches Imperium, das in ethnisch-nationaler wie biologisch-geographischer Perspektive durch eine enorme Vielfalt gekennzeichnet war. Diese Vielfalt konnte als Nachteil oder als Chance gesehen werden. In einer Beschreibung des südlichen Urals und der Kasachischen Steppe vom Herbst 1834 schilderte Zan mit Bewunderung die Besonderheiten der Region (Zan 1999, 173, 282, 285):

[...] piaskowiec kolejuje się z wapińcem [...]. Wnętrza ziemi ukrywają mineralne bogactwa; [...] złote zboże, słodka truskawka i malina, karłowate wiśnie, miód, dziegieć, wódka, potaż i cydra są tutejszej strony dodatkiem. Tu się ciśnie i styka naród rolniczy i koczujący, tu największa mieszanina języków i stanów, Baszkir tuziemiec, Tatarzyn, Rossyanin, Czeremis i Czuwaszyn, chłopotstwo i obywatelstwo. (Zan 1999, 381)

Bei der Lektüre des Berichts kann man sich nicht des Eindrucks erwehren, dass Zan dort, im Dazwischen, unter verschiedenen Völkern und Schichten, Pflanzen und geologischen Formationen, nach dem eigenen Platz suchte und ihn in bestimmter Hinsicht auch fand.

Bochum

Monika Bednarczuk
monika.bednarczuk@rub.de

Literatur

- Archiwum Filomatów*. Bd. 1: *Na zestaniu*. 1973. Hg. von Czesław Zgorzelski. Wrocław.
- Bachórz, Józef. 1974. „O polskim egzotyzmie romantycznym“. In: *Problemy polskiego romantyzmu. Seria Druga*. Hg. von Maria Żmigrodzka, 257–305. Wrocław.
- Beauvois, Daniel. 1977. *Lumières et Société en Europe de l'Est. L'université de Vilna et les écoles polonaises de l'empire russe (1803–1832)*. 2 Bde. Paris.
- Beauvois, Daniel. 2011. *Wilno – polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803–1832*. A. d. Frz. von Ireneusz Kania. Wrocław.
- Bhabha, Homi K. 2006. *The Location of Culture*, London, New York.
- Bieliński, Jan. 1899–1900. *Uniwersytet Wileński 1579–1831*. 3 Bde. Kraków.
- Borowczyk, Jerzy. 2003. *Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823–1824. Historia śledztwa przeciw uczestnikom konspiracji studenckich i młodzieżowych w Wilnie oraz w Wileńskim Okręgu Naukowym*. Poznań.
- Bradley, Joseph. 2002. „Subjects into Citizens: Societies, Civil Society, and Autocracy in Tsarist Russia“. *American Historical Review* 107.4: 1094–1123.
- Brus, Anna; Kaczyńska, Elżbieta; Śliwowska, Wiktoria. 1992. *Zestanie i katorga na Syberii w dziejach Polaków 1815–1914*. Warszawa.
- Brykczynski, Paul. 2010. „Prince Adam Czartoryski as a Liminal Figure in the Development of Modern Nationalism in Eastern Europe at the Turn of the Eighteenth and Nineteenth Centuries“. *Nationalities Papers* 38.5: 647–669.
- Burkot, Stanisław. 1988. *Polskie podróżopisarstwo romantyczne*. Warszawa.
- Chrostek, Mariusz. 2009. „Jeśli zapomnę o nich...“ *Powikłane losy polskich więźniów politycznych pod zaborem rosyjskim*. Kraków.
- Cwenk, Małgorzata. 2006. *Orufrzy Pietraszkiewicz: biografia zesańca*. Lublin.

- Czubaty, Jarosław. 2005. *Zasada „dwóch sumień”. Normy postępowania i granice kompromisu politycznego Polaków w sytuacjach wyboru (1795–1815)*. Warszawa.
- Dunajówna, Maria. 1933. *Tomasz Zan. Lata uniwersyteckie*. Wilna.
- Frame, Murray. 2006. *School for Citizens: Theatre and Civil Society in Imperial Russia*. New Haven (CT), London.
- Harrison, Brady. 2004. *Agent of Empire: William Walker and the Imperial Self in American Literature*. Athens (GE), London.
- Jabłońska-Erdmanowa, Zofia. 1927. „Oświecenie i romantyzm w stowarzyszeniach młodzieży wileńskiej na początku 19 w.”. *Rocznik Koła Polonistów Słuchaczy Uniwersytetu Warszawskiego* 10: 13–39.
- Janion, Maria. 1990. *Życie pośmiertne Konrada Wallenroda*. Warszawa.
- Janion, Maria; Żmigrodzka, Maria. 1978. *Romantyzm i historia*. Warszawa.
- Jasieńczyk [Jabłoński, Adolf]. 1867. *Dziesięć lat niewoli moskiewskiej*. Leipzig.
- Jewsiewicki, Władysław. 1983. *Batyr. O Janie Witkiewiczu 1808–1839*. Warszawa.
- Kappeler, Andreas. 2008. *Rußland als Vielvölkerreich. Entstehung, Geschichte, Zerfall*. München.
- Kijas, Artur. 2000. *Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Słownik biograficzny*. Warszawa.
- Kizwalter, Tomasz. 1987. *Kryzys Oświecenia a początki konserwatyzmu polskiego*. Warszawa.
- Klarnerówna, Zofia. 1926. *Słowianofilstwo w literaturze polskiej lat 1800–1848*. Warszawa.
- Köhler, Marcus. 2012. *Russische Ethnographie und imperiale Politik im 18. Jahrhundert*. Hamburg.
- Korespondencja Filomatów*. 1913. Hg. von Jan Czubek. 5 Bde. Kraków.
- Koropeczkyj, Roman R. 2008. *Adam Mickiewicz: The Life of a Romantic*. Ithaca (NY).
- Koschmal, Walter. 2014. *Taras Ševčenko: die vergessene Dichter-Ikone*. München.
- Krajewski, Mirosław. 2011. „Wstęp”. In: Zieliński, Gustaw. *Kirgiz: powieść*. Hg. von Mirosław Krajewski, 5–18. Rypin, Skepe, Płock.
- Kuczyński, Antoni. 1998. *Syberia: 400 lat polskiej diaspory*. Wrocław.
- Lambert, David; Lester, Alan. 2006. „Introduction: Imperial Spaces, Imperial Subjects”. *Colonial Lives across the British Empire: Imperial Careering in the Long Nineteenth Century*. Hg. von David Lambert; Alan Lester, 1–31. Cambridge.
- Landsheere, Gilbert de. 1998. „August Hermann Niemeyer (1754–1828)”. *Prospects* 28.3: 509–524.
- Leitner, Ulrich. 2011. *Imperium. Geschichte und Theorie eines politischen Systems*. Frankfurt a. M.
- Materyały do historii Towarzystwa Filomatów*. 1920–1934. Hg. von Stanisław Szpotkański; Stanisława Pietraszkiewiczówna. Kraków.
- Mucha, Bogusław. 1973. „Echa twórczości Lermontowa w literaturze polskiej lat czterdziestych XIX wieku”. In: *Spotkania literackie. Z dziejów powiazań polsko-rosyjskich w dobie romantyzmu i neoromantyzmu*. Hg. von Bohdan Gals-ter; Janina Kamionkowa, 113–133. Wrocław.
- Nolte, Hans-Heinrich. 1997. „Zentrum und Regionen in Russland”. In: *Europäische Innere Peripherien im 20. Jahrhundert*. Hg. von Hans-Heinrich Nolte, 237–245. Stuttgart.
- Parsons, Timothy H. 2010. *The Rule of Empires: Those Who Built Them, Those Who Endured Them, and Why They always Fall*. Oxford.

- Piwińska, Marta. 1986. „Wieżień. Sztuka i życie praktyczne”. In: *Style zachowań romantycznych*. Hg. von Maria Janion; Maria Żmigrodzka, 56–85. Warszawa.
- Piwnicki, Grzegorz. 2001. *Polacy wojskowi i zesłańcy w carskiej armii na Kaukazie w XIX i na początku XX wieku*. Toruń.
- Raeff, Marc. 1984. *Understanding Imperial Russia: State and Society in the Old Regime*. New York.
- Ratajska, Krystyna. 1987. *Dziedzice filomatyzmu*. Wrocław.
- Reychman, Jan. 1958. „Piosenka baszkirska zapisana na wygnaniu przez Tomasza Zana”. *Rocznik Orientalistyczny* 2: 47–73.
- Reychman, Jan. 1957a. „Tomasz Zan jako badacz gór uralskich i założyciel muzeum w Orenburgu (dziś Czkałowie)”. *Problemy* 8: 595–596.
- Reychman, Jan. 1957b. „Zainteresowania orientalistyczne w środowisku mickiewiczowskim w Wilnie i Petersburgu”. In: *Szkice z dziejów polskiej orientalistyki*. Hg. von Stefan Strelcyn, 69–93. Warszawa.
- Reychman, Jan. 1969. „Z nieznanych kart orientalistyki polskiej XIX wieku. Polscy badacze języka i folkloru Kurdów”. *Przegląd Orientalistyczny* 1: 49–59.
- Rhode, Maria. 2013. „Zivilisierungsmissionen und Wissenschaft. Polen kolonial?” *Geschichte und Gesellschaft* 39: 5–34.
- Sdvižkov, Denis. 2006. *Das Zeitalter der Intelligenz: zur vergleichenden Geschichte der Gebildeten*. Berlin.
- Śliwowska, Wiktoria. 1998. *Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX w. Słownik biograficzny*. Warszawa.
- Śniadecki, Jan. 1961. *Pisma pedagogiczne*. Hg. von Jan Hulewicz. Wrocław.
- Sperling, Walter. 2011. *Der Aufbruch der Provinz. Die Eisenbahn und die Neuordnung der Räume im Zarenreich*. Frankfurt a. M.
- Stankiewicz-Kopec, Monika. 2009. *Pomiędzy klasycyzacją a romantycznością: młodzi autorzy Wilna, Krzemierca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817–1828*. Kraków.
- Stefanowska, Zofia. 1995. „Geniusz poety i geniusz narodu. Mickiewicz wobec powstania listopadowego”. *Teksty Drugie* 6: 19–31.
- Straszewicz, Joseph. 1832. *Lebensbeschreibungen berühmter Polen und Polinnen der Revolution vom 29. November 1830*. A. d. Frz. von Karl Andree. Stuttgart.
- Sudolski, Zbigniew. 1997. „Zapomniane wartości prozy Tomasza Zana”. *Roczniki Humanistyczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego* 1: 85–98.
- Sudolski, Zbigniew. 1999a. „Filomaci na zesłaniu”. In: *Listy z zesłania. Krąg Orufrego Pietraszkiewicza i Cypriana Daszkiewicza*. Hg. von Zbigniew Sudolski, 13–35. Warszawa.
- Sudolski, Zbigniew. 1999b. „Tomasz Zan – „wygnaniec” i „pielgrzym””. In: *Listy z zesłania. Krąg Tomasza Zana, Jana Czeczota i Adama Suzina*. Hg. von Zbigniew Sudolski, 12–24. Warszawa.
- Świrko, Stanisław. 1989. *Z Mickiewiczem pod rękę, czyli życie i twórczość Jana Czeczota*. Warszawa.
- Szeliga [Jan Bieliński]. 1890. „Proces filaretów w Wilnie. Dokumenty urzędowe z „tek” rektora Twardowskiego”. *Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty* 6: 323–324.
- Szybiak, Irena. 1991. „Filomackie dyskusje o zawodzie nauczycielskim”. *Rozprawy z Dziejów Oświaty* 34: 15–30.
- Trojanowiczowa, Zofia. 1992. *Sybir romantyków*. Kraków.
- White, Andrea. 1993. *Joseph Conrad and the Adventure Tradition: Constructing and Deconstructing the Imperial Subject*. Cambridge.

- Witkowska, Alina. 1962. *Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia*. Warszawa.
- Yaroshevski, Dov. 1997. "Empire and Citizenship". In: *Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700-1917*. Hg. von Daniel R. Brower; Edward J. Lazerrini, 58-78. Bloomington (IN).
- Zajączkowski, Ananiasz. 1957. „Z dziejów orientalizmu polskiego doby Mickiewiczowskiej”. In: *Szkice z dziejów polskiej orientalistyki*. Hg. von Stefan Strelcyn, 95-156. Warszawa.
- Zamaćńska, Danuta. 1963. „Wiersze i piosnki Tomasza Zana”. In: *Miscellanea z lat 1800-1850*. Hg. von Czesław Zgorzeński, 5-150. Wrocław.
- Zan, Tomasz. 1831. „Dziennik podróży od Orenburga do Złotousta odbytej w r. 1831 od 29 marca [...]”. In: *Listy z zesłania. Krąg Tomasza Zana, Jana Czczota i Adama Suzina*. Hg. von Zbigniew Sudolski, 44-58. Warszawa.
- Zan, Tomasz, 1832. „Przejażdżka do siarczanych siergiejewskich wód”. In: *Listy z zesłania. Krąg Tomasza Zana, Jana Czczota i Adama Suzina*. Hg. von Zbigniew Sudolski, 59-63. Warszawa.
- Zan, Tomasz. 1835. „Złote rozsypy w Urału Orenburskim”. In: *Listy z zesłania. Krąg Tomasza Zana, Jana Czczota i Adama Suzina*, 64-67. Warszawa.
- Zan, Tomasz. 1929. *Z wygnania. Dziennik z lat 1824-1832*. Hg. von Maria Dunajówna. Wilno.
- Zan, Tomasz. 1999. „Korespondencja Tomasza Zana”. In: *Listy z zesłania. Krąg Tomasza Zana, Jana Czczota i Adama Suzina*, 133-427. Warszawa.
- Zawadzki, Hubert W. 1993. *A Man of Honour: Adam Czartoryski as a Statesman of Russia and Poland, 1795-1831*. Oxford.
- Zieliński, Gustaw. 1842. *Kirgiz. Powieść*. Wilno.
- Żywot i korespondencje Tomasza Zana*. 1963. Hg. von Gustaw Czernicki. Kraków.

The Ambiguities of Exile:

Tomasz Zan between Imperial Subject and Imperial Agent

Tomasz Zan, a co-founder of secret student organisations at the University of Wilno, came into Polish cultural history as one of the early victims of the tsarist regime in the first decades of the 19th century. As a result of the investigation launched by the Russian authorities, Zan and some of his friends were arrested and exiled to inner Russia. Zan was sent to the South Ural region where he spent the first months in a prison. Later, he was active as a private teacher and official.

As a political prisoner, even outside the fortress walls, and, an academic between mostly uneducated soldiers and the autochthons, Zan was in a socially and politically difficult situation. He was an imperial subject and at the same time he was, in a way, an imperial agent. Not only did he travel a lot on behalf of the

governors of Orenburg in order to explore mineral resources, but he also prepared maps and drilled artesian wells. In this way he helped to develop the Orenburg region. Moreover, despite the feelings of cultural superiority towards the Middle Asian tribes, Zan was fascinated with "Asian otherness". This ambivalence reflects his complex attitude towards imperial Russia and its Orient.